

ДО ПИТАННЯ ПРО ХРОНОЛОГІЮ Т. 3. «ПРИЧОРНОМОРСЬКИХ АМФОР»

1. Причорноморськими амфорами в слід за Якобсоном А. Л. прийнято називати амфори кримського виробництва, які масово виготовлялися в хазарський час. Впродовж цього періоду причорноморські амфори майже повністю витіснили інші типи амфорної тари з території Східної Європи. Лише з другої половини IX ст. з'являються нові типи тарного посуду – т. з. високогорлі глеки, вирогідно таманського виробництва та візантійська амфори (з манжетовидним вінцем та типу Гюнсенін-1). Загалом виділяють два типи причорноморських амфор – клас 24 (зі стрічками зонального ріфлення) та 36 (з глибоким волноподібним ріфленням) (за Херсонеською класифікацією 1995 р.). Останнім часом розгорнулася досить жвава дискусія з приводу датування таких амфор. Враховуючи, що ці амфори є досить частою знахідкою на пам'ятках різних культур та фактично розповсюджені по всій території Східної Європи ми вважаємо, що на питанні хронології подібних амфор слід зупинитися ще раз.

2. Ми не маємо жодних сумнівів що обидва типи амфор з'являються вже наприкінці VII ст. Принаймні, на це вказують матеріали Пастирського та Таманського городищ, поселень Тау-Кіпчак та Героївки. Вирогідно, що для більш раннього часу характерне переважання амфор 24 класу (зі стрічками зонального ріфлення), причому типологічно амфори 24 класи розвивалися від овоїдних форм, характерних для Таманського та Пастирського городищ) до форм з більш витягнутими пропорціями. Поступово кількість амфор 36 класу (з глибоким волноподібним ріфленням) збільшується і з середини IX ст. такі амфори перестають вироблятися. На те, що після середини IX ст. такі амфори більше не виробляються, вказують матеріали поселення Артезіан, яке датується серединою IX ст. – першою половиною X ст. і де амфори 24 класу, не зважаючи на велику площу до-

сліджень, не зафіксовані взагалі. Наявність амфор 24 класу в більш пізніх комплексах можна вважати як домишки знизу.

3. Амфори 36 класу, які з'являються одночасно з амфорами 24 класу, вирогідно вироблялися до середини – другої половини X ст. Одночасно в процентному відношенні їх кількість починаючи з середини – другої половини IX ст. зменшується на користь, на самперед, високогорлих глеків Таманського виробництва. На нашу думку, це пов'язано зі зміною політичного статусу південного та південно-західного Криму, де розташована переважна більшість майстерень з виробництва причорноморських амфор. Фактичне припинення виробництва амфор 36 класу слід віднести до середини – другої половини X ст., що, верогідно, пов'язано з занепадом Хазарського каганата, осілі поселення якого слугували основним ринком збуту кримського вина.

Башкоў А. А. (г. Брест)

АРХЕАЛОГІЯ СТАРАЖЫТНАГА КАМЯНЦА

Археалагічнае вивучэнне гарадоў Заходняй Беларусі мае глыбокую гісторыю і значны фонд накопленнага тэарэтычна-практычнага матэрыялу. Пачаўшыся з другой паловы XIX ст., яно прайшло шэраг этапаў і медалагічных падыходаў. На жаль прыходзіцца канстатаваць адсутнасць увагі даследчыкаў да ўнікальнага летапіснага горада Камянца вядомага нам па летапісных крыніцах з 1276 г.

Для даследавання старажытнага горада і яго ваколіц была сфармавана Заходне-Палеская археалагічная група ў складзе супрацоўнікаў Інстытута гісторыі НАБ Іова А. В. і Башкова А. А. Даследчыкі паставілі перад сабой мэту – на падставе вивучэння археалагічных крыніц, рэканструяваць аблічча старога горада і прасачыць асаблівае гістарычнае развіццё гэтага населенага пункта і яго ваколіц.

Грунтоўнае археалагічнае вивучэнне горада і ваколіц распачалося ў 1998 г. Да палявых прац былі далучаны студэнты гістарычнага факультэта Брэсцкага дзяржаўнага ўніверсітэта. Археалагічныя

Національна Академія наук України
Інститут археології
Міська рада м. Олевськ Житомирської обл.
Олевський краєзнавчий музей

Тези доповідей міжнародної наукової
археологічної конференції
«Середньовічні міста Полісся»
(м. Олевськ, Україна, 30 вересня – 3 жовтня 2011 р.)

Київ – Олевськ
2011

УДК 904.4(477.41/.42)«653»
ББК Т4(4Укр1)431-425я431

С-325

Середньовічні міста Полісся: Тези доповідей міжнародної наукової археологічної конференції.— Київ—Олевськ, 2011.— 80 с.

У збірнику друкуються тези доповідей учасників міжнародної наукової археологічної конференції «Середньовічні міста Полісся». Обговорюються питання генезису середньовічного міста, проблеми функціонування сільської округи, торгові стосунки, особливості формування матеріального комплексу середньовічного міста Полісся. Наводиться найновіша інформація про останні відкриття археологічної науки в даному напрямку.

Для археологів та істориків, викладачів і студентів історичних факультетів та широкого кола шанувальників історичної спадщини.

Редакційна колегія:

член-кор. НАНУ Моця О. П. (відповідальний редактор),
д.і.н. Возний І. П.,
д.і.н. Михайлина Л. П.,
к.і.н. Томашевський А. П. (відповідальний секретар),
к.і.н. Казаков А. Л.,
к.і.н. Віноградська Л. І.,
Готун І. А.

Рецензенти:

к.і.н. Колибенко О. В.,
к.і.н. Синиця Є. В.

ISBN 978-966-02-6114-3

© Інститут археології НАН
України, 2011

© Автори публікацій, 2011

ЗМІСТ

- Баранов В. І. (Київ)**
До питання про хронологію т. з. «Причорноморських амфор» 7
- Башкоў А. А. (Брэст)**
Археалогія старожытнага Камянца 8
- Бережинский В. Г. (Киев)**
К вопросу о «боевом расчете» гарнизона
города (крепости) в Древней Руси в обороне 11
- Брузис Р. (Рига)**
Археологические исследования в
памятниках XVII–XIX вв. Латвии в 2010 г. 13
- Виноградська Л. І. (Київ)**
До питання про вивчення деяких давньоруських
городищ на Волині й Волинському Поліссі 15
- Galuska L. (Pracha)**
Hradiska v centralni oblasti Velke Moravy 17
- Готун І. А., Петраускас А. В., Коваль О. А. (Київ)**
Нові дослідження ремісничого
осередку давньоруського Вишгорода 19

Задорожна О. Ф. (*Київ*)

Територіальний склад Олевської волості
Немиричів (XVI – середина XVII ст.) 21

Златогорський О., Дем'янчук Д. (*Луцьк*)

Розвідки на городищі у селищі Ратне 24

Златогорський О. (*Луцьк*), **Демедюк С.** (*Шацьк*)

Рятівні дослідження у селищі Шацьк на Волині 2009–2010 рр. 25

Капустін К. М. (*Київ*)

Замки середини XIII–XV ст. на Правобережжі Київської землі 26

Клімаў М. В. (*Мінск*)

Археалагічныя даследаванні гарадзішча
і Вялікага пасада Полацка ў 2009 г. 29

Козюба В. К. (*Київ*)

Проблеми створення археологічної карти Великого Києва 31

Колеснікова В. А. (*Київ*)

Ф. А. Козубовський та Коростенський музей 35

Косюхно С. С. (*Київ*)

Городища Волинської губернії
на археологічній карті В. Б. Антоновича 38

Кошман В. І. (*Мінск*)

Гарадзішча Свіслач і яго роля ў
сістэме рассялення на сярэдняй Бярэзіне ў X–XIII ст. 40

Курсите Я., Урганс Ю. (*Рига*)

К вопросу о каменных бабах 42

Лаўроўская І. Б. (*Берасьце*)

Берасьце літоускае: прасторавы уклад места у XV–XVI ст. 44

Латуха Т. И. (*Київ*)

Городская экспедиция 1936–1937 гг. (по архивным материалам) 45

Liwoch R. (*Kraków*)

Plomby z drohiczyna w zbiorach museum archeologicznego w Krakowie 48

Манігда О. (*Київ*)

Дослідження давньоруських поселень на території Полісся 51

Моця О. П. (*Київ*)

Місто та його сільськогосподарська округа в середньовічному Поліссі 52

Панишко С. Д. (*Луцьк*)

Де розміщувався дигинець давньоруського Володимира?
(постановка проблеми) 54

Петраускас А. В., Коваль О. А., Петраускаене А. О. (*Київ*),
Хададова М. В. (*Житомир*)

Формування середньовічного Олевська
за даними археологічних досліджень 2009–2010 рр. 56

Плавінскі М. А. (*Мінск*)

Узбраенне насельніцтва гарадоў
беларускага Палесся (да пастаноўкі пытання) 58

Почінок Е. (*Київ*)

Топонімічні назви, як джерело в дослідженні гутництва
XVI–XVIII ст. на території сучасної Житомирщини 60

Прищепя Б. А. (*Рівне*)

Ранні етапи становлення середньовічних
міст у поліських районах Погориння 62

Скороход В. М. (*Чернігів*)

Житлова забудова Шестовицького
городища кінця IX – початку XI ст. 64

Ситий Ю. М., Сита Л. Ф. (*Чернігів*)

Колекція кераміки з розкопок
Б.О. Рибаківа 1957–1960 рр. в Любечі 66

Тарабукін О. О. (*Житомир*)

Поховальні комплекси з кам'яними
хрестами на Олевщині (матеріали до археологічної карти) 68

Тарабукін О. О., Ігруніна С. О. (*Житомир*)

Нові пам'ятки VIII–XIII ст. на Житомирщині 72

Чміль Л. В., Чекановський А. А. (*Київ*)

Про заснування міста Іванкова Київської обл. 75

Національна Академія наук України
Інститут археології
Міська рада м. Олевськ Житомирської обл.
Олевський краєзнавчий музей

Тези доповідей міжнародної наукової
археологічної конференції
«Середньовічні міста Полісся»
(м. Олевськ, Україна, 30 вересня – 3 жовтня 2011 р.)

Наукове видання

(українською, російською, білоруською,
польською, чеською мовами)

Редакція авторська

ПП «Видавництво «Стародавній Світ»
тел. (044) 223-13-21

Свідоцтво про внесення до Державного реєстру видавців,
виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції
ДК №3991 від 24.02.2011 р.

Формат видання 84x60^{1/16}. Папір офсетний.
Друк офсетний. Гарнітура Petersburg. Ум.-друк.
арк. 3,5. Обл.-вид. арк. 3,9. Наклад 300 прим.
Зам. 06-09.

СЕРЕДНЬОВІЧНІ МІСТА ПОЛІССЯ

Тези доповідей міжнародної наукової
археологічної конференції
(м. Олевськ, Україна, 30 вересня – 3 жовтня 2011 р.)

